

QANOTLI SO‘ZLARNING O‘ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDA IFODALANISH USULLARI HAQIDA

Baratova Nargiza Axmadjonovna
NamDU, Rus tili va adabiyoti o‘qituvchisi
E-mail: baratovanargiza199@gmail.com
Tel: (94-723-15-15)

Turan International University falsafa doktori (PhD) M. Dedaxanova taqrizi asosida.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248695>

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek mumtoz adabiyotida qanotli so‘zlarning, xususan, Qur’oni karim oyatlari va hadisi shariflarning badiiy ifodalanish usullari tadqiq etilgan. Mumtoz she’riyatda muqaddas manbalardan foydalanishda qo‘llaniladigan talmih, iktibos, irsoli masal va tazmin kabi adabiy san’atlarning o‘rni va ahamiyati Alisher Navoiy va boshqa mutafakkir shoirlar ijodi misolida yoritilgan. Shuningdek, diniy-falsafiy tushunchalarning badiiy matnga singish jarayoni va ularning asar g‘oyaviy ta’sirchanligini oshirishdagi roli tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: mumtoz adabiyot, qanotli so‘zlar, Qur’on, hadis, talmih, iktibos, irsoli masal, Alisher Navoiy, adabiy san’at, badiiy tasvir.

Abstract. The article examines the methods of artistic expression of aphorisms in Uzbek classical literature, specifically the use of Quranic verses and Hadiths. It highlights the significance of literary devices such as talmih (allusion), iqtibas (quotation), irsoli masal (proverbial reference), and tazmin (incorporation) in classical poetry through the works of Alisher Navoiy and other prominent poets. The study also analyzes the process of integrating religious and philosophical concepts into literary texts and their role in enhancing the ideological impact of the works.

Keywords: classical literature, aphorisms, Quran, Hadith, talmih, iqtibas, irsoli masal, Alisher Navoi, literary devices, artistic expression.

Аннотация. В статье исследуются методы художественного выражения крылатых слов в узбекской классической литературе, в частности, использование аятов Корана и хадисов. На примере творчества Алишера Навои и других поэтов-мыслителей освещается роль и значение таких литературных приемов, как талмих (аллюзия), иктибас (цитирование), ирсоли масал (приведение притчи) и тазмин. Также анализируется процесс интеграции религиозно-философских понятий в художественный текст и их роль в усилении идейного воздействия произведений.

Ключевые слова: классическая литература, крылатые слова, Коран, хадис, талмих, иктибас, ирсоли масал, Алишер Навои, литературные приемы, художественное изображение.

O‘zbek mumtoz adabiyoti ko‘p asrlik taraqqiyoti davomida nafaqat badiiy mahorat, balki chuqur falsafiy va ma’naviy mazmun markazi bo‘lib kelgan. Bu adabiyotning sarchashmalari bevosita islom dini va Sharq renessansi an’analari bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu bois, mumtoz asarlarda qanotli so‘zlar sifatida Qur’oni karim oyatlari va hadisi shariflarning qo‘llanilishi shunchaki bezak emas, balki asarning g‘oyaviy negizini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Muallif fikrining ishonchli va ta’sirchan bo‘lishini ta’minlashda muqaddas manbalarga tayanish Sharq she’riyatining o‘ziga xos etik va estetik prinsiplaridan biri bo‘lib shakllangan. Alisher Navoiy ta’kidlaganidek, "Haq so‘zidin o‘zga matlub bo‘lmasa", shoir o‘z ijodida ilohiy hikmatlarni badiiy san’atlar vositasida xalqqa yetkazishni oliy maqsad deb bilgan. Bugungi kunda o‘zbek mumtoz poetikasi doirasida talmih, iktibos va irsoli masal kabi san’atlarning qo‘llanilish usullarini tadqiq etish, ajdodlarimizning so‘z qo‘llash mahorati va tafakkur ko‘lamini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolaning maqsadi mumtoz matnlarda oyat va hadislarning qanotli so‘z sifatida ifodalanish usullarini tasniflash hamda

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

ularning badiiy-estetik vazifalarini aniqlashdan iborat. Bu jarayonda biz nafaqat lingvistik jihatlarni, balki shoirning diniy-irfoniy dunyoqarashi she'riyat tiliga qanday ko'chganligini ham ko'rib chiqamiz.

Sharq, xususan, o'zbek mumtoz adabiyoti tarixan islomiy dunyoqarash muhitida shakllandi. Bu davr ijodkorlari uchun Qur'oni karim — "Kalomulloh" (Allohning so'zi) sifatida eng mukammal so'z san'ati namunasi, Hadisi shariflar esa — insoniy komillikning oliy mezonlari bo'lib xizmat qiladi. Mazkur manbalarning ta'siri quyidagi jabhalarda yaqqol namoyon bo'ladi:

Qur'on oyatlari o'zining mo'jizaviy tili, qofiyadosh jummalari (saj') va teran majozlari bilan shoirlar uchun uslubiy maktab bo'lgan. Mumtoz shoirlar so'z tanlashda va tasviriy vositalar yaratishda ushbu ilohiy matnning balog'at (notoqlik san'ati) va fasohat (til ravonligi) qoidalariga ergashganlar.

Qur'oni karimga aloqador mavzularning ko'lami kengligi alohida e'tiborga loyiq. Olamning yaralishi, inson mohiyati, yaxshilik va yomonlik muhorabasi kabi fundamental mavzular adabiyotga aynan shu sarchashmalardan kirib keldi. "Qisasul anbiyo" (Payg'ambarlar qissalari) asosida yaratilgan asarlar (masalan, Yusuf va Zulayho qissalari) badiiy tafakkurning boyishiga xizmat qildi.

Payg'ambarimiz (s.a.v.) hadislarini qisqa, lo'nda va hikmatga boyligi bilan ko'pgina asarlarda "qanotli so'z" vazifasini bajarib keladi. Shoirlar murakkab falsafiy g'oyalarni bitta hadis mazmuniga bog'lash orqali kitobxon uchun tushunarli va ishonchli qilib tasvirladilar.

Mumtoz adabiyotda oyat va hadislar shunchaki ko'chirma emas, balki ijodkor tafakkurini harakatga keltiruvchi, unga ilhom va quvvat beruvchi ma'naviy energiya vazifasini o'tagan. Usiz mumtoz she'riyatning botiniy (ichki) qatlamlarini anglash imkonsizdir.

Mumtoz adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan "qanotli so'z" tushunchasi bugungi kunda biz tushunadigan frazeologizmlardan biroz kengroq va chuqurroq ma'noga ega. Qanotli so'z tushunchasining mumtoz adabiyotdagi talqini "Xitobi oliy" va "Kalomi hikmat" tushunchasi bilan bog'liq. Mumtoz adabiyotda qanotli so'zlar shunchaki ommalashgan iboralar emas, balki "hikmat" deb atalgan. Shoirlar oyat va hadislarini "haqiqat sadosi" deb bilishgan. Ularning talqinida qanotli so'z — inson ruhini yerdan ko'kka (moddiylikdan ma'naviylikka) ko'taruvchi, ya'ni so'zning tom ma'noda "qanot bog'lab" haqiqatga yetkazuvchi vositasidir.

So'zning muqaddasligi mumtoz adabiyotimizda alohida ahamiyatga loyiq. Sharq poetikasida har bir so'z mas'uliyati bor: Nafasning ham joni bor. Oyat va hadislar qanotli so'zga aylanganda, ular asarning "hujjat" (isbot) qismini tashkil qilgan. Ya'ni, shoir o'zining shaxsiy fikrini aytib bo'lgach, uni qanotli so'z (hadis yoki oyat) bilan muhrlagan. Bu usul matnga ilohiy quvvat va o'zgarimas haqiqat tusini bergan.

Qanoqli so'zlarning she'riyatda qo'llanishi iyjoz (badiiy tejamkorlik) uchun xizmat qilgan. Qanotli so'zlarning mumtoz adabiyotdagi asosiy vazifalaridan biri — oz so'z bilan ko'p ma'no berishdir. Birgina hadis yoki oyat parchasi (masalan, "Mutu qabla an tamutu" — O'lmasdan burun o'ling) butun boshli dostonning mazmunini o'ziga sig'dira olgan. Bu yerda qanotli so'z — fikrni konsentratsiyalovchi (zichlashtiruvchi) nuqta vazifasini o'taydi.

Mumtoz ijodkorlar qanotli so'zlarni o'zbek tiliga o'girganda yoki o'z holicha qo'llaganda, ularni "nasihatnomoma"ning eng yuksak shakli deb hisoblashgan. Bu so'zlar asar ichida o'quvchiga yo'l ko'rsatuvchi "ma'naviy mayoq" bo'lib xizmat qilgan.

Shoirlar muqaddas bitiklardagi parchalarni she'riyatga olib kirishda quyidagi san'atlardan foydalanganlar.

Iqtibos. «Ilm o'zlashtirmoq» ma'nosidagi bu so'z Qur'on oyatlari va payg'ambar hadislarining she'r ichida keltirilishi yoki ularning mazmunini she'rda ifodalash san'ati nomidir¹². Musulmon mamlakatlarining shoirlari bu usulga keng murojaat qilib, o'zlarining lirik va liro-epik asarlarida oyatlar va hadislarini keltirganlar. Bunda olingan parcha muallifning o'z so'zlari bilan sintaktik va mantiqiy jihatdan uzviy bog'lanib ketishi shart.

Man lam yashkurinnasa lam yashkurillaha.

Ulki xoliq'ga shukr der, avval

¹² Xo'jiyaxmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. — Toshkent: Sharq, 1999. — B. 62.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Shokir o‘lmoq kerak xaloyiqdin.

Kimki, maxluq shukrini demagay,

Demagay dag‘i shukr xoliqdin.

Iqtibosning o‘zbek mumtoz adabiyotidagi o‘ziga xos xususiyatlari quyidagilardir:

1. Hujjat vazifasini bajarishi: Shoir o‘zining lirik qahramoni holatini yoki falsafiy fikrini isbotlash uchun eng oliy manba — ilohiy so‘zdan "hujjat" keltiradi.

2. Oyat va hadislar matn ichida o‘zining asl (arabcha) holatida keltirilishi. Bu esa asarga o‘zga bir joziba va ilmiy-diniy salmoq bag‘ishlaydi.

Oyat yoki hadis butunligicha yoki qisman keltirilishiga ko‘ra iqtibos to‘liq va qisqartirilgan iqtibos turlariga bo‘linadi.

Talmih (arabcha — "ko‘z qiri bilan boqish", "ishora qilish") — Talmih («nazar solmoq») she‘r yoki nasrda mashhur tarixiy voqealar, afsonalar, adabiy asarlar yoki maqollarga ishora qilmoq san‘atidir¹³. Talmih birgina so‘z yoki ishora orqali kitobxon ongida butun boshli voqelikni jonlantirishga qaratiladi. Mumtoz shoirlar talmih orqali Qur‘ondagi payg‘ambarlar qissalarini she‘riyatga olib kirganlar. Ayniqsa, muqaddas manbalarga qilingan ishora asarning nufuzini oshiradi va aytilayotgan fikrni umuminsoniy qadriyatlar darajasiga ko‘taradi. Bunda qanotli so‘zlar lirik qahramon holatini ochishga xizmat qiladi. Shoir o‘zining dardini "Ya‘qubning huzni" yoki "Ayyubning sabri"ga o‘xshatish (talmih) orqali his-tuyg‘ularining ko‘lamini ko‘rsatadi.

Irsoli masal (Maqol keltirmoq) — she‘rda biror fikrni tasdiqlash uchun maqol, matal yoki hikmatli so‘z keltirish san‘atidir. Mumtoz adabiyotda ko‘plab hadislar o‘zining lo‘ndaligi va hayotiyliigi bilan xalq orasida maqol darajasiga ko‘tarilib ketgan. Shoir hadisning o‘zini arabcha keltirmay, uning mazmunini turkiy tilda maqol shaklida bayon qiladi. Bunda fikrning xalqchilligini oshirish asosiy vazifa hisoblanadi. Masalan, Qur‘oni karimdagi "Va man yazra‘ yazru'" (Kim nima eksa, shuni o‘radi) mazmunidagi ilohiy qoida adabiyotimizda eng mashhur qanotli so‘zga aylangan. Misol:

Har kishiki, yomonlig‘ qildi, jazosin topqusidur,

Bug‘doy ekkan bug‘doy olur, arpa ekkan — arpa¹⁴.

Bu baytda shoir Qur‘onning "Zilzila" surasidagi (yomonlik ham, yaxshilik ham qaytishi haqidagi) g‘oyani xalq maqoli darajasiga ko‘tarilgan obrazli ifoda orqali taqdim etmoqda.

Tazmin (Qo‘shish, sig‘dirish) — biror shoirning misrasini yoki muqaddas manbalardagi (oyat, hadis) fikrni o‘z vazniga moslab, mazmunan she‘rga singdirib yuborishdir. Iqtibosdan farqli o‘laroq, tazminda matn doim ham o‘zgarishsiz qolmaydi; u she‘rning umumiy ohangiga va badiiy to‘qimasiga shunday ulanib ketadiki, go‘yo u she‘rning bir bo‘lagidek tuyuladi. Bu bilan shoir Qur‘on oyatlari mazmunini o‘zining she‘riy tizmasi ichiga mohirona joylashtiradi. Masalan,

Navoiy "Xamsa"ning birinchi dostoni "Hayratul-abror"ning hamda "Munojot" asarining muqaddima qismlarida Tavhid (Allohning yagonaligi) mavzusiga alohida to‘xtaladi. U aynan ushbu oyatni she‘riy vaznga solib, quyidagicha talqin qiladi:

Zotingg‘a isbot etibon birliging,

Ham "Ahad"u ham "Samad"u tirliging¹⁵.

Bu yerda shoir Ixlos surasidagi "Ahad" (Yagona) va "Samad" (Hech kimga muhtoj emas) sifatlarini bevosita qo‘llash orqali iqtibos va tazmin san‘atlarini birlashtirgan.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek mumtoz adabiyotida qanotli so‘zlar sifatida Qur‘on oyatlari va hadislarining qo‘llanilishi shunchaki diniy ehtiyoj emas, balki yuksak badiiy-estetik hodisadir. Mumtoz shoirlar, xususan, Alisher Navoiy va Bobur kabi mutafakkirlar ilohiy hikmatlarni asar g‘oyasini asoslovchi eng oliy haqiqat va "hujjat" deb bilganlar. Bu esa asarlarning umrboqiyiligini va ma‘naviy salmog‘ini ta‘minlagan. Oyat va hadislar matnga iqtibos, talmih, tazmin va irsoli masal kabi san‘atlar vositasida turkiy she‘riyatning vazn va ohang tizimiga mahorat bilan singdirilgan. Bu jarayon ijodkordan ham diniy, ham lisoniy yuksak salohiyat talab

¹³ Хожиахмедов А.Мумтоз бадийят малоҳати.— Тошкент: Шарқ, 1999.— Б.41.

¹⁴ Zahiriddin Muhammad Bobur. Tanlangan asarlar. — T.: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2011. — B. 156

¹⁵ Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 7-жилд: Ҳайратул-аброп. — Тошкент: Фан, 1991. — Б. 12

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

etgan. Qanotli soʻzlar asarda badiiy tejamkorlikni taʼminlab, oz soʻz bilan cheksiz maʼnolar berish (iyjoz) imkonini yaratgan. Bitta ilohiy ishora (talmih) orqali kitobxon ongida butun boshli tarixiy va falsafiy qissalar gavdalangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Qurʼoni Karim. (Tarjima va izohlar muallifi Alouddin Mansur). – Toshkent: Choʻlpon, 1992.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar toʻplami. 20 jildlik. 7-jild (Hayratul-abror). – Toshkent: Fan, 1991.
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar toʻplami. 20 jildlik. 16-jild (Arbaʼin, Munojot). – Toshkent: Fan, 2000.
4. Zahiriddin Muhammad Bobur. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi NMIU, 2011.
5. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat mahorati. – Toshkent: Sharq, 1999.
6. Hojiahmedov A. Mumtoz sanʼatlar lugʻati. – Toshkent: Sharq, 1999.
7. Isʼhoqov Yo. Soʻz sanʼati sohiblari. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2006.
8. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lugʻati. – Toshkent: Akademnashr, 2010.
9. Yoqubov H. Adabiyotshunoslik terminlari lugʻati. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1979.
10. Sodiqov Q. Turkiy yozma yodgorliklar tili: adabiy tilning yuzaga kelishi va rivojlanishi. – Toshkent: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2015.